

**МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ЧИТАННЯ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА ОЛЕКСАНДРА ЗЕЛІНСЬКОГО:
ВІД ІННОВАЦІЙ В АКУШЕРСТВІ І ГІНЕКОЛОГІЇ ДО ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ
МЕДИЦИНИ»**

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12688548>

РЕЗОЛЮЦІЯ

**III науково-практичної конференції з міжнародною участю «Читання імені професора
Олександра Зелінського:
*Від інновацій в акушерстві і гінекології до персоналізованої медицини»***

В Одесі 10 - 11 травня 2024 р. пройшла **третя** Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція з міжнародною участю «Читання імені професора Олександра Олексієва Зелінського. Від інновацій в акушерстві і гінекології до персоналізованої медицини" – ЗАХІД БПР 3703673.

Головний організатор заходу:

• ГО «Одеське відділення Асоціації акушерів-гінекологів України» – офіційний провайдер БПР за № 1118;

Співорганізатори:

- Асоціація акушерів-гінекологів України
- Одеський національний медичний університет
- Департамент охорони здоров'я Одеської ОВА.

Напрями роботи конференції:

- Організація охорони здоров'я матері та немовляти
- Планування вагітності, антенатальний та інтранатальний догляд
- Ускладнення вагітності
- Невідкладне акушерство
- Перинатальні та неонатальні інфекції
- Стресс та репродуктивне здоров'я
- Репродуктологія та ендокринна гінекологія
- Оперативна гінекологія
- Онкогінекологія
- Сімейна медицина

Мета заходу:

- Розширення наукового інформаційного обміну між провідними спеціалістами України та світової спільноти в галузі акушерства та гінекології та суміжних дисциплін
- Аналіз та узагальнення досвіду наукових досліджень і прикладних результатів в галузі акушерства, гінекології, репродуктології, перинатології та суміжних дисциплін,
- Сприяння поширенню та поглибленню персоналізованої медицини на основі міжнародного та локального досвіду, налагодження та закріплення міждисциплінарного підходу у сучасному менеджменті актуальних проблем жіночого здоров'я

Цільова аудиторія:

Акушери-гінекологи, анестезіологи, урологи, хірурги, онко-гінекологи, сімейні лікарі, терапевти, дерматовенерологи, медичні генетики, лікарі-лаборанти

Формат конференції: гібридний.

Засідання проходили у 2 оф-лайн /2 он-лайн аудиторіях, що надало можливості

обговорити широке коло акушерсько-гінекологічних проблем та питання мультидисциплінарного підходу до вирішення актуальних проблем демографічної ситуації в країні, загальносоматичного, репродуктивного здоров'я населення та жіночого здоров'я.

Проведено пленарні засідання «Актуальні питання акушерства та гінекології в умовах сьогодення»,

секційні засідання:

- Медико-соціальні проблеми здоров'я жінки у сучасних умовах
- Науково-клінічний досвід перинатальної допомоги у КНП «Пологовий будинок №1» Одеської міської ради: виклики та рішення
- Вагітність та пологи високого ризику
- Актуальні та міждисциплінарні питання акушерства і гінекології
- Здоров'я жінки та немляти. Персоналізоване прогнозування ризиків та профілактика ускладнень
- Мистецтво вирішення міждисциплінарних питань в акушерстві та гінекології
- Синдром оперованої матки: проблемні та дискусійні питання
- Актуальні питання гінекології та онкогінекології в умовах сьогодення.

Участь в конференції прийняли понад 500 лікарів з усієї України, співпрацівників вищих навчальних закладів України, академіки НАМН України Валерій Запорожан, В'ячеслав Камінський, члени-кореспонденти НАМН України Борис Венцківський, Тетяна Татарчук, Леонід Маркін, а також фахівці з Івано-Франківська, Львова, Харкова, Миколаїв, Полтави та інших регіонів. Велике значення для статусу конференції надала участь колег з Болгарії, Грузії, Молдови, Румунії та Узбекистану, які представили аудиторії доповіді з актуальних напрямів акушерства, гінекології, анестезіології, перинатальної медицини.

Міждисциплінарний характер конференції надав можливості активної участі в дискусіях для лікарів акушерів-гінекологів, анестезіологів, урологів, медичних генетиків, сімейних лікарів та лікарів інших спеціальностей.

Засідання проходило в змішаному форматі: частина доповідачів та учасників були присутні в оф-лайн режимі, що надало можливість для активної дискусії в аудиторії і народження нових ідей щодо лікувально-діагностичної тактики, маршрутизації пацієнтів.

Проблеми, що були розглянуті на конференції, мали не тільки наукове, але і важливе практичне значення для покращення репродуктивного стану здоров'я населення та перинатальних наслідків, в кінцевому результаті спрямованому на вирішення демографічної кризи в Україні в умовах повномасштабної війни, що було основною метою організаторів.

Особливу увагу аудиторії привернули питання, пов'язані з проблемою частоти кесаревого розтину, що росте в усьому світі, і підходів медичної громадськості до цього втручання з точки зору етики та "необґрунтованих" операціями, в т.ч. за так званими "соціальними показаннями". Також жваві дискусії були пов'язані з міждисциплінарними питаннями прегравідарної підготовки, акушерської анестезіології, зокрема, з впровадженням у практику прискореного відновлення після операції, побічними діями основного утеротонічного препарату (окситоцину), сучасних підходів до лікування пацієнток із прееклампсією, пренатальної діагностики, акушерського сепсису, міждисциплінарні аспекти урологічних проблем у гінекології, перинатального інфікування, актуальні питання сучасних підходів до ведення, діагностики та лікування пацієнток з захворюваннями шийки матки, міомою, ендометріозом, синдромом полікістозних яєчників, онкологічними захворюваннями.

Головним пріоритетним напрямом заходу був персоналізований підхід до надання медичної допомоги у будь-якому питанні щодо вирішення проблем зі здоров'ям жінки та членів сім'ї.

За матеріалами конференції слухачами пройдено тестування, що дозволило їм додати 10 балів до власного портфоліо про безперервний професійний розвиток. Повну інформацію про конференцію, відеозаписи доповідей представлено на сайті Одеського відділення Асоціації акушерів-гінекологів України за посиланням: <https://ov.aagu.od.ua>

В рамках конференції було проведено презентаційно-конкурсну програму для

молодих вчених за результатами власних досліджень «Від стратегії інноваційного наукового пошуку вирішення медичних проблем до практичних рекомендацій», у якому взяли участь молоді вчені – аспіранти, лікарі-інтерни з Києва, Одеси, Полтави, Харківка.

Було представлено 16 доповідей з різних регіонів України на теми, присвячені актуальним проблемам сучасної акушерсько-гінекологічної науки та практики. Оцінювалося, перш за все, чи є інформація, що надається, результатом власних досліджень, потім – знання та вміння подати матеріал, ораторські здібності, якість підготовленої презентації.

Журі після довгих дискусій визначилося з переможцями.

❖ Гран-при Конкурсу отримав Гладчук Зіновій Ігоревич – аспірант кафедри акушерства, гінекології ОНМедУ; керівник проф. д.мед.н. Рожковська Наталія Миколаївна, з доповіддю «Істмоцеле: коли треба лікувати?»

❖ 1 місце посіла Стасій Яна Олександрівна, аспірант кафедри акушерства, гінекології ОНМедУ; керівник, проф. д.мед.н. Манасова Гульсим Серікбаївна, з доповіддю «Функціональний стан плацентарного комплексу у жінок, що перехворіли на COVID-19 під час вагітності».

❖ 2 других міста було присуджено

• Балабан Катерині Витальєвні, лікарю-інтерну 3 року навчання; керівник - ЗДНТ України, д.мед.н. проф. кафедри акушерства, гінекології ОНМедУ, Нагорна Вікторія Федорівна – «Медикаментозні гепатити у вагітних»

• Широкий Анастасії, аспірантці кафедри акушерства, гінекології ОНМедУ; керівник - проф. д.мед.н. Посохова Світлана Петрівна – «Дослідження затримки мовленевої функції нейророзвитку дітей з затримкою росту плода».

❖ 3 третіх міста зайняли:

• Гвоздецька Галина Сергіївна, аспірантці кафедри акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового; керівник – Геник Наталія Іванівна, д.мед.наук, професор кафедри акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового – «Менеджмент вагітних жінок із блюванням в анамнезі»

• Забровський Іван Павлович, Страховецька Марина Віталіївна - 4 курс медичного факультету Харківського національного медичного університету; студент 4 курсу медичного факультету Харківського національного медичного університету керівник - професор, д.мед.н., завідувач кафедри акушерства та гінекології №1 Харківського національного медичного університету - Щербина Микола Олександрович - «Сучасні аспекти ендокринного та імунологічного контролю преіндукції пологів».

• Демченко Тарас Григорович, Семеняк Таїсія Сергіївна, Рибальченко Єгор Олександрович, Єфименко Єгор Анатолійович – 1 медичний факультет, 4 курс, 5 група ПДМУ; керівник - доктор філософії, асистент кафедри акушерства та гінекології № 1 Полтавського державного медичного університету, Орлова Юлія Андріївна - «Провідне значення прозапального компоненту при генітальному ендометріозі».

Mădălina Piron - Dumitrașcu¹, Simona Raluca Iacoban^{2}, Ioan Dumitru Suciu³, Dragoș Crețoiu⁴, Nicolae Suciu⁵*

THE INTEGRAL ROLE OF PREGNANT WOMEN IN PREGNANCY MONITORING: EMPOWERING MATERNAL HEALTH THROUGH ACTIVE ENGAGEMENT

Authors' Information

1. MD, PhD Student, Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology - Polizu Clinical Hospital, Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania; <https://orcid.org/0009-0002-1875-0742>, dumitrascumadalinap@gmail.com
2. MD, PhD Student, Department of Obstetrics and Gynecology - Polizu Clinical Hospital, Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania; ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0008-7125-7758>, simona@iacoban.ro
3. Department of Obstetrics and Gynecology - Polizu Clinical Hospital, Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania, suciu.id12@yahoo.ro
4. MD, PhD, Associate Professor, Department of Genetics, Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-3214-030X> dragos@cretoi.ro;
5. MD, PhD, Professor, Department of Obstetrics and Gynecology - Polizu Clinical Hospital, Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania, nsuciu54@yahoo.com

The active involvement of pregnant women in monitoring their pregnancies plays a crucial role in ensuring optimal maternal and fetal health outcomes. This study explores the significant contribution that pregnant women can make to the monitoring process, emphasizing the importance of self-monitoring, effective communication with healthcare providers, and understanding the relevance of monitoring data. By actively engaging in the management and interpretation of relevant health and pregnancy progression data, pregnant women can enhance the quality of prenatal care and mitigate associated risks. This article provides a comprehensive perspective on the pregnant woman's role in pregnancy monitoring, underscoring the importance of collaboration between healthcare professionals and expectant mothers in promoting healthy pregnancies and childbirth.

Key words: pregnancy monitoring, maternal and fetal health outcome.

Ключові слова: моніторинг вагітності, наслідки для здоров'я матері та плода.

Kim Yen - Din, A. I. Komilov

OPTIMIZATION OF ANESTHETIC PROTECTION DURING CESAREAN SECTION

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center
Health of Mother and Child. Tashkent, Uzbekistan

Author's Information

Komilov A. I. ORCID ID: [0009-0008-3910-8963](https://orcid.org/0009-0008-3910-8963)

Bupivacaine is a common and standard local anesthetic used during caesarean sections, and spinal anesthesia (SAn) is the most commonly utilized type of neuraxial anesthesia (NAn). A

solution that is either hyperbaric or isobaric is employed. **The goal** is to investigate the safety of various bupivacaine formulations when used during a cesarean section in an emergency room. **Materials and methods of research.** We used SAN to perform cesarean sections on 987 women, aged 21 to 36. Group I (480) received a 0.5% intrathecally injected longocaine, while Group II (507) received a 0.5% hyperbaric solution. An intravenous infusion of 6–8 ml/kg of crystalloid solutions was given prior to the spinal injection. **Results and discussion.** Isobaric longocaine exhibited a considerably faster time to induce sensory blockage to T_{6-8} when compared to hyperbaric longocaine. The patient's location on the operating table and the baricity of the solutions are the primary determinants of the intrathecal local anesthetic distribution. Arterial hypotension, a sign of hemodynamic instability, was also more common in the isobaric group (I) of patients (48.3%) than in the II group (29.4%). The reason for these alterations appears to have been the challenge of managing the sensory-motor block while administering isobaric longocaine, which involves positioning the patient horizontally on the table and, in certain situations, adopting the Trendelenburg posture to prevent the local anesthetic from spreading throughout the brain. Hyperbaric longocaine heavy prevents the development of a high spinal block, but it does cause a predictable spread of sensory-motor block and the establishment of a "Fowler's" position. Our findings also support the findings of systematic reviews in spinal anesthesia, which suggest that intrathecal use of hyperbaric local anesthetic solutions is safer. For the anesthesiological support of a cesarean delivery, SAN with 0.5% hyperbaric solution of longocaine heavy is a very safe and effective method of NAn.

Key words: common and standard local anesthetic, caesarean sections, spinal anesthesia

Ключові слова: загальна та стандартна місцева анестезія, кесарів розтин, спинномозкова анестезія

UDC 616.832-009.614:616-089.888.61

A. I. Komilov, Kim Yen - Din.

PREINFUSION COMPARATIVE EVALUATION DURING CESAREAN SECTION UNDER SPINAL ANESTHESIA

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center Health of Mother and Child.
Tashkent, Uzbekistan.

Author's Information

Komilov A.I. - ORCID ID: 0009-0008-3910-8963

Crystalloid solutions are primarily utilized for preventative infusion therapy during cesarean sections conducted under spinal anesthesia (SAN). Unfortunately, it is still unknown how their quick infusion will affect the hemodynamic profile.

The objective. To compare the impact of 0.9% sodium chloride solution and Reosorbilact on obstetric patients' primary life support systems. **Research techniques.** At 37.4 ± 0.2 weeks gestation, 73 women participated in the research. I – group included 36 patients who received intravenous 0.9% sodium chloride solution as a preventative measure prior to SA, and II (36) Reosorbilact for a duration of 30 minutes. investigated blood gas composition, acid-base balance, and central hemodynamics using BGA-102 "Wondfo." Stage I of the study was conducted before to infusion, followed by Stage II after 30 minutes, and Stage III at the conclusion of the first day. **Findings and their analysis.** Low SI and high TPR were indicative of hypertensive-hypodynamic dissociation, which was the initial hemodynamic state. In the first and second groups, the excess volume of extra-cellular fluid (ECF) was 2.18 and 2.3 liters, respectively. There is subcompensated metabolic acidosis on the part of the acid-base balance. 30 minutes following intravenous administration, there was a notable rise in end-diastolic volume (EDV) and peripheral

vascular resistance in the first group. Compared to the result, group II showed higher CI, LVMI, and EF. Concurrently, there was a considerable decline of 12.7 and 21.5% in total peripheral vascular resistance and EDV. Stabilization of the acid-base balance was also seen in II gr. in comparison to the original values ($P < 0.001$). In comparison to the outcome, ECF considerably increased in I gr. and dropped in the second group. The symptoms of systole-diastolic dysfunction remained by the end of the first day in patients I gr. SI was considerably higher than the result and lower than the previous stage in the second grade, which showed the opposite image. Acid-base state was within the range of physiological variations. The phenomenon of compensated metabolic acidosis continued in group I. In comparison to the outcome, ECF considerably increased in I gr. and decreased in the second group. **Conclusion.** Hemodynamic stability is achieved and the transition from hypertensive-hypodynamic dissociation to the eukinetic regime of blood circulation is facilitated by the administration of a balanced hyperosmolar crystalloid solution of Reosorbilact. makes sure that interstitial fluid enters the vascular bed as soon as possible—about 30 minutes after intravenous administration—increases diuresis, and gets rid of metabolic acidosis.

Key words: preventative infusion therapy, cesarean sections, spinal anesthesia

Ключові слова: профілактична інфузійна терапія, кесарів розтин, спинномозкова анестезія

UDC 618.145-007.61:618.145-006.6-036.22:614.87

Z. V. Chumak, M. V. Shapoval, O. V. Zhovtenko

OVERVIEW OF THE STRUCTURE AND FORM OF THE STATE OF LIFE IN POSSIBLE OPTIONS OF THE DEVELOPMENT OF ENDOMETRIAL CANCER

The Odessa National Medical University

Authors' Information

Chumak Z.V., ORCID <https://orcid.org/0000-0002-7487-1410>

Shapoval M.V., ORCID <https://orcid.org/0000-0002-1087-2609>

Zhovtenko O.V., ORCID <https://orcid.org/0000-0002-7600-6578>

According to modern data, there is a trend towards an increase in the frequency and incidence of endometrial cancer. Malignancy of the endometrial structure increasingly affects the reproductive organs of women, especially those in economically developed countries. Among the factors affecting the development of this disease, the patient's lifestyle, communication with computer technologies, without which there is no prospect of life in the future, are quite significant. **Methods of research.** A thorough search of Embase, Medline, and Cochrane systematic reviews was conducted. **Results and discussion.** In modern society, there is a need to pay attention to the presence of works that guarantee, or in some cases confirm, the presence of a negative impact of these factors on the lives of patients. In our society, pathological forms such as obesity and the development of metabolic syndrome are quite actively growing, which are often accompanied by factors of oncological changes in the reproductive organs. All that is proposed for your consideration is probably the main problem that affects the development of life - the form of life (digestive patterns) and the use of mass media, which is the environment in which you and I exist. Many domestic and foreign works confirm these mechanisms in changes. The accumulation of fats and lipids can provoke the possibility of the development of endometrial carcinoma. Due to other estimates, in 2050, 20% of women will die from cancer. Which is quite promising for the development of the problems that will be considered, especially for breast, ovarian, endometrial and cervical cancer, where it has been found that estrogens are formed from fats and lipids in the body, which affect the development of malignancy associated with hormonal status. Regardless of the statistical data, it was found that the RE has increased by 40% over the last 20 years, and the mortality rate has increased by 20% over the last decade. **Conclusion.** The influence of exogenous

and endogenous estrogens on the endometrium, a sedentary lifestyle, the development of insulin resistance and metabolic syndrome, these factors can lead to the development of endometrial cancer. Features of the influencing factors are disturbances in the diet, changes involving the absorption and reabsorption of sterols, which can alter the regulation and metabolism of estrogens. The use of cholesterol and the carbon factor lead to changes in the structure of nutrition and contribute to the development of factors that stimulate endometrial cancer.

Key words: Malignancy of the endometrial structure, reproductive organs of a woman, patient's lifestyle, computer technologies.

Ключові слова: злоякісне новоутворення структури ендометрія, репродуктивні органи жінки, спосіб життя пацієнтки, комп'ютерні технології.

УДК 618.12-003.217:618.177-08:577.161.3:618.177-089.888.11

A. O. Vrabina, O. M. Nosenko

ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ СИСТЕМ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕННЯ ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У БЕЗПЛІДНИХ ЖІНОК З ДВОБІЧНИМИ ГІДРОСАКТОСАЛЬПІНКСАМИ

Одеський національний медичний університет

Authors' Information

Варабіна А. О. ORCID 0000-0003-1807-2080

Носенко О. М. ORCID 0000-0002-7089-2476

Трубний фактор безпліддя є однією з найпоширеніших причин жіночого безпліддя. Гідросактосальпінкс складається із скупчення серозної або прозорої рідини, закупореної в фаллопієвих трубах через дистальну трубну оклюзію, переважно постінфекційну. З одного боку, хронічне трубне запалення може викликати окисний стрес, метаболічну дезадаптацію на рівні жіночого макроорганізму з інтенсифікацією вільнорадикального окислення (ВРО) і пригніченням роботи системи антиоксидантного захисту (АОЗ). З іншого боку, вміст гідросальпінксної рідини може бути токсичним для ембріона та негативно впливати на імплантацію, подальший розвиток ембріона, виношування вагітності у пацієнток циклів IVF. **Мета:** виявити особливості стану систем ВРО та АОЗ периферичної крові у безплідних пацієнток циклів IVF з двобічними гідросактосальпінксами. **Матеріал та методи.** Під спостереженням знаходилося 54 пацієнтки репродуктивного віку циклів IVF групи А з двобічними гідросактосальпінксами і 30 жінок контрольної групи К. Визначали вміст у плазмі крові діє нових кон'югатів ненасичених жирних кислот (ДК), малонового діальдегіду (МДА), активності супероксиддисмутази (СОД), каталази (Ка), вітаміну Е. **Результати та обговорення.** У жінок групи А спостерігали накопичення продуктів ВРО: збільшення концентрації МДА у 2,12 раза ($13,16 \pm 0,24$ мкмоль/л проти $6,22 \pm 0,14$ мкмоль/л, $p < 0,01$) і ДК у 1,45 раза ($2,92 \pm 0,06$ Од/мл проти $2,01 \pm 0,05$ Од/мл, $p < 0,01$) на тлі зниження вмісту показників АОЗ, таких як Ка у 1,15 раза ($14,12 \pm 0,42$ мкат/л проти $16,19 \pm 0,45$ мкат/л, $p < 0,01$), СОД – у 1,46 раза ($0,079 \pm 0,003$ Од/ мг білка проти $0,115 \pm 0,005$ Од/мг білка, $p < 0,01$), вітаміну Е – у 1,11 раза ($5,91 \pm 0,08$ мкмоль/л проти $6,54 \pm 0,12$ мкмоль/л, $p < 0,01$). Отримані дані свідчать за наявність окисного стресу у жінок з двобічними гідросактосальпінксами на тлі хронічного запалення, порушення здатності утилізувати кисень для біологічного окислення і уловлювати при ньому вільну енергію у вигляді макроергов. Одночасно з накопиченням медіаторів запалення здійснюється виснаження активності ферментів системи АОЗ. **Висновки:** у жінок з трубним безпліддям з формуванням двобічних гідросактосальпінксів запального генезу спостерігається накопичення продуктів ВРО на тлі зниження активності ферментних та неферментних антиоксидантів, що потребує при відновленні фертильності відповідної корекції.

Ключові слова: трубне безпліддя, не ферментні антиоксиданти, двобічний гідросактосальпінкс

Key words: tubal infertility, non-enzymatic antioxidants, bilateral hydrosactosalpinx

УДК 618.148-007.415-06:616.98:578.834

М. Б. Запорожченко, А. В. Булгар

КЛІНІЧНИЙ СТАН ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ ХВОРИХ НА АДЕНОМІОЗ I–IV СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ У ПОСТКОВІДНОМУ ПЕРІОДІ

Одеський національний медичний університет

Authors' Information

Булгар А. В. ORCID - 0000-0002-6714-8101

Аденоміоз представляє серйозну проблему сьогодення, як в медицині так і у суспільстві.

Мета – вивчити клінічний стан жінок репродуктивного віку, хворих на аденоміоз після перенесеного COVID–19. **Методи дослідження.** Обстежено 60 жінок репродуктивного віку обтяжених аденоміозом I – II ступеня тяжкості (група В) та 60 – III – IV ступеня тяжкості (група С) через місяць після перенесеного COVID–19. **Результати дослідження та обговорення.** На головний біль скаржились 36,7% 36,7%, на млявість – 53,3% та 56,7%, диспареунію – 50,0% та 100,0%, сильний тазовий біль – 10,0 % та 33,3% жінок груп В і С.

Частота загострень серцево-судинних захворювань у жінок групи В склала 93,3%, у групі С – 96,7%, шлунково–кишкового тракту: 53,3% і 56,7%, гепатобіліарної системи: 68,3% і 68,3%, анемії: 40,0% і 63,3%, активації герпетичної інфекції: 36,7% і 71,7% відповідно. Найбільш рясні та часті менструації при нерегулярному циклі були у 53,3% жінок групи С та у 35,0% – групи В, частота вторинної дисменореї – 100,0% та 61,7%, тривалі місячні – 61,7% і 31,7% відповідно. Частота виділення кров'яних згортків за 2–3 дні до початку місячних у групі С переважала у 1,5 рази показник групи В. **Обговорення.** Таким чином, клінічний стану жінок репродуктивного віку, хворих на аденоміоз I–IV ступеня тяжкості, після перенесеного COVID–19 має певні особливості і потребує своєчасної кваліфікованої терапії та профілактики. **Висновки.** 1.Клінічна оцінка стану жінок репродуктивного віку, хворих на аденоміоз, через місяць після перенесеного COVID–19 підтвердила достовірно тяжкий перебіг аденоміозу: достовірно зростала частота скарг, активації екстрагенітальних захворювань, гінекологічної патології. 2.Клінічна оцінка стану здоров'я жінок репродуктивного віку, хворих на аденоміоз, після перенесеного COVID–19 має принципове практичне значення для визначення тактики ведення цієї когорти пацієнтів з метою своєчасної кваліфікованої профілактики можливих ускладнень.

Ключові слова: жінка репродуктивного віку, аденоміозом I – II ступеня тяжкості, перенесений COVID–19

Key words: woman of reproductive age, adenomyosis I-II degree of severity, after-effects of COVID-19

**ПРОВІДНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРОЗАПАЛЬНОГО КОМПОНЕНТУ ПРИ
ГЕНІТАЛЬНОМУ ЕНДОМЕТРІОЗИ**

Полтавський державний медичний університет, Україна

Вступ. Поширеність ендометріозу за даними ВООЗ сягає 10% серед жінок світу. Розвиток даного захворювання супроводжується залученням великої кількості ланцюгів патогенезу, провідним з яких вважається запалення. Діагностика і лікування цього захворювання є одним з найбільш важливих в гінекологічній практиці. **Мета:** Провести ретроспективну оцінку клініко-діагностичних та лікувальних особливостей геніального ендометріозу для поглиблення аспектів патогенезу даної патології. **Матеріали та методи:** Проведена оцінка 122 історій хвороби у період з 2018 по 2022 рр.: 78 історій хвороби жінок з геніальним ендометріозом (ГЕ) - основна група (ОГ) дослідження та 44 історії хвороб и жінок з доброякісними утвореннями яєчників – група порівняння (ГП). Діагнози верифіковані у післяопераційному періоді гістологічно. **Результати:** Всі жінки, які увійшли у ОГ та ГП були репродуктивного віку (ОГ–31,2±4,5 років, ГП–30,8±2,2 років, $p>0,05$). За віком менархе групи дослідження були порівняні (12,1±1,8 років та 12,8±1,5 років, $p>0,05$). Болючі менструації у жінок ОГ переважали у 2,6 разів порівняно з ГП (56 (71,8%) проти 12 (27,3%), відповідно, $\chi^2=22,6$, $p<0,001$). За даними візуальної аналогової шкали потужність больового синдрому у жінок з ГЕ була в4 рази сильніше, ніж в ГП ($p < 0,001$). В ОГ в 5,5 разів більша кількість жінок в анамнезі порівняно з ГП відмічали перенесені запальні процеси яєчників та маткових труб ($p < 0,05$). Жінкам обох груп було проведено оперативне лікування з приводу вище зазначеної патології. Злуковий процес органів малого тазу (ЗПОМТ) зустрічався в 2,9 частіше в ОГ, ніж у ГП ($\chi^2=32,1$, $p<0,001$). У перитонеальній рідині при оцінці фенотипів макрофагів було виявлено, що фенотип M2 збільшений у 2 рази у жінок ОГ, ніж у ГП ($p<0,001$). З погіршенням стадії ендометріозу у жінок ОГ в перитонеальній рідині відмічається зміна підтипу макрофагів прозапального підтипу M1 на протизапальний M2. **Висновок:** для жінок з ГЕ провідним клінічним симптомом був больовий синдром під час менструації; кожна 2 жінка ОГ мала в анамнезі запальні захворювання органів малого тазу. ЗПОМТ був у жінок ОГ в 2,9 разів частіше порівняно з ГП. При прогресуванні ендометріозу відмічено переключення з прозапального фенотипу макрофагів M1 на протизапальний M2.

Ключові слова: оперативне лікування ендометріозу, прозапальний фенотип макрофагів M1, M2

Key words: operative treatment of endometriosis, pro-inflammatory phenotype of M1, M2 macrophages

ПРЕДИКТОРИ РОЗВИТКУ АТИПОВОЇ ГІПЕРПЛАЗІЇ ЕНДОМЕТРІЯ

Одеський національний медичний університет

Authors' Information

Дробот Д.І., <http://orcid.org/0009-0005-0795-7029>Попова Л.М., <http://orcid.org/0000-0002-5659-9118>

Вступ. Частота гіперпластичних процесів ендометрія, зокрема атипичних (АГЕ), у жінок перименопаузального та пізнього репродуктивного віку з метаболічним синдромом в 4 рази перевищує даний показник у жінок з нормальною масою тіла. Згідно досліджень ризик раку ендометрія у жінок з надмірною масою тіла (індекс маси тіла (ІМТ) ≥ 25 кг/м²) та гіперандрогенією був у 2,45 рази вище, ніж у здорових. Зважаючи на невинний ріст онкопатології, її тісний зв'язок з метаболічним синдромом, сучасна гінекологія потребує діагностичних методів та інструментів для своєчасного виявлення груп ризику та будівництва прогнозів прогресування захворювання. **Мета роботи:** своєчасна діагностика та попередження злоякісної трансформації атипичної гіперплазії ендометрія шляхом визначення предикторів її розвитку. **Матеріали та методи.** На базі БМЦ ОНМЕДУ проаналізовано дві групи хворих з морфологічно підтвердженою гіперплазією ендометрія. Першу групу (основну) склали 31 пацієнтки з АГЕ, другу групу (порівняння) – 68 пацієнток з простою гіперплазією ендометрія (ПГЕ). Проведено обстеження основних критеріїв метаболічного синдрому (ІМТ, індекс НОМА) та біохімічних маркерів гіперандрогенії (глобулін зв'язуючий статеві гормони (ГЗСГ), вільний тестостерон (ВТ)). **Результати та обговорення.** Середній вік в обох групах статистично однаковий - $48,2 \pm 0,23$ р. У більшості пацієнток І групи (83, 87%) діагностовано ожиріння II ступеня за вісцеральним типом (ІМТ - $36,8 \pm 1,6$, обвід живота – $97,3 \pm 3,4$ см). У пацієнток II групи підвищений показник ІМТ, який в середньому склав $31,68 \pm 0,58$, діагностовано у 54, 41%, що статистично достовірно нижчий ($p < 0,05$), як за результатами, так і частотою.

Індекс НОМА в обох групах вказує на інсулінорезистентність, однак його показник статистично вищий ($p < 0,05$) при АГЕ ($6,9 \pm 0,8$) в порівнянні з ПГЕ ($4,23 \pm 0,6$). Опосередкований показник гіперандрогенії ГЗСГ значно нижчий ($p < 0,05$) в I групі ($54,89 \pm 8,7$ пмоль/л) у порівнянні з II групою ($92,44 \pm 9,8$ пмоль/л), ВТ – $0,031 \pm 0,0009$ нмоль/л та $0,039 \pm 0,002$ відповідно, що корелює зі збільшенням показників ІМТ та індексу НОМА, так як гіперінсулінемія у жінок з ожирінням інгібує ГЗСГ та сприяє збільшенню рівня вільних андрогенів та естрогенів з їх послідовним негативним проліферативним впливом на ендометрій.

Висновки. Метаболічний синдром підвищує ризик виникнення патології ендометрія. Визначення предикторів розвитку дозволить сформувати групи ризику злоякісної трансформації та прогнозування перебігу захворювання.

Ключові слова: атипичний гіперпластичний процес ендометрія, предиктори розвитку, група ризику злоякісної трансформації, прогнозування перебігу захворювання.

Key words: atypical hyperplastic process of the endometrium, predictors of development, risk group of malignant transformation, prediction of the course of the disease.

ВЕГЕТАТИВНА НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ У ВАГІТНИХ ІЗ ПОСТТРАВМАТИЧНИМ СТРЕСОВИМ РОЗЛАДОМ

Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика, Київ

Authors' Information

О. І. Жданович, <https://orcid.org/0000-0001-6031-8852>

О. І. Семенченко, <https://orcid.org/0009-0009-0709-4541>

Т. В. Коломійченко, <https://orcid.org/0000-0003-1131-3611>

Мета - оцінити стан регуляції вегетативної нервової системи вагітних із посттравматичним стресовим розладом (ПТСР) за даними варіабельності серцевого ритму. **Матеріали та методи.** Обстежено 60 вагітних: основна група - 30 вагітних із підтвердженим діагнозом ПТСР; контрольна група - 30 соматично здорових без психологічних травм в анамнезі. Вегетативний статус оцінено шляхом реєстрації та аналізу загальноприйнятих параметрів варіабельності серцевого ритму на підставі проведення комп'ютерної кардіоінтервалографії. **Результати.** У жінок із ПТСР зростає частота акушерських і перинатальних ускладнень, зокрема плацентарної недостатності (43,3%), дистресу плода (30,0%), затримки розвитку плода (23,3%), прееклампсії (13,3%), передчасних пологів (30,0%). Такі ускладнення можуть бути обумовлені розладами вегетативної регуляції, що відображається змінами варіабельності серцевого ритму. Стан вегетативної регуляції вагітних із ПТСР характеризується гіперсимпатикотонією (63,0%) з ознаками стресу, при цьому в частини жінок (13,3%) відмічається ваготонія, а стан 6,7% пацієнток з індексом напруги менше 15 у.о. може вказувати на виснаження і зрив адаптаційних можливостей. За інтегральним показником активності регуляторних систем (ПАРС), більшість (66,7%) пацієнток потрапляє в зону напруження, причому стан 53,3% відповідає вираженому напруженню адаптаційних систем. У найбільш небезпечну зону (червону - гіпоадаптація і зрив адаптації) входить майже чверть (23,3%) жінок. У 2 (6,7%) жінок основної групи ПАРС становить 9 балів (максимальне значення), що вказує на повне виснаження (астенізацію) нейровегетативної регуляції. **Висновки.** У вагітних із ПТСР доцільно аналізувати стан вегетативної регуляції за показниками варіабельності серцевого ритму, що дасть змогу визначити жінок групи ризику акушерських і перинатальних ускладнень.

Ключові слова: вегетативна нервова регуляція у вагітних, посттравматичний стресовий розлад вагітних, показники варіабельності серцевого ритму

Key words: autonomic nervous regulation in pregnant women, post-traumatic stress disorder in pregnant women, indicators of heart rate variability

ІНДЕКС ФЕРТИЛЬНОСТІ У ВИЗНАЧЕННІ ОПТИМАЛЬНИХ ШЛЯХІВ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕПРОДУКТИВНИХ НАМІРІВ ПРИ ЕНДОМЕТРІОЗ- АСОЦІЙОВАНОМУ БЕЗПЛІДДІ

Одеський національний медичний університет

Authors' Information

Кормілець О. Ю.: <https://orcid.org/0009-0004-8574-6510>

Попова Л.М.: <https://orcid.org/0000-0002-5659-9118>

Вступ. Ендометріози яєчників становлять найбільшу загрозу для репродуктивного потенціалу жінки, зустрічаються у 17-44% від усіх випадків ендометріозу та часто поєднуються з його інфільтративними формами. Питання прогнозування настання вагітності в природньому циклі або за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) у пацієток з глибоким інфільтративним ендометріозом (ГЕ), в поєднанні з ендометріозами яєчників, які перенесли оперативне втручання, залишається важливим і актуальним. Розрахунок індексу фертильності (The endometriosis fertility index - EFI) може стати об'єктивним маркером оцінки функціональної активності репродуктивної системи та визначити шляхи реалізації фертильних намірів - вагітність в природньому циклі або ДРТ.

Мета дослідження. Визначити оптимальні шляхи реалізації репродуктивних намірів при ендометріоз-асоційованому безплідді у жінок з ГЕ в поєднанні з однічною та двобічними ендометріозами яєчників за допомогою шкали EFI. **Матеріали та методи дослідження.** На базі БМЦ ОНМедУ була проведена оцінка EFI у 63 жінок з первинним безпліддям, асоційованим з ГЕ в поєднанні з однічною та двобічними ендометріозами яєчників діаметром 3-5 см, які перенесли хірургічне лапароскопічне лікування. Стадіювання ендометріозу проведено ендоскопічно за шкалою ENZIAN. Перша група (n=33) – P2 O2T0 A1 B2 C0, друга група - (n=30) – P2 O2\2T0 A2B2 C0. EFI визначали в післяопераційному періоді на основі анамнестичних та інтраопераційних даних за класифікацією Американського товариства репродуктивної медицини (r-ASRM). **Результати досліджень та їх обговорення.** Середній вік пацієток склав 28,3±0,9 років і відповідав активному репродуктивному віку, тривалість безпліддя склала 4,86±0,21 років, що вказує на несвоєчасну діагностику тяжких форм ендометріозу. Оцінка EFI статистично нижча (p<0,001) в II групі -5,2±0,11, в порівнянні з I групою – 6,1±0,15 за рахунок більш значного пошкодження яєчничової тканини, і відповідно гірших показників r-ASRM. При показниках EFI від 8 до 10 балів пацієткам можна рекомендувати вагітність в природньому циклі, а в інших випадках настання спонтанної вагітності є сумнівним. Враховуючи отримані нами показники EFI 5-7 балів, даним пацієткам можна рекомендувати планування вагітності в природньому циклі протягом 12 місяців після оперативного лікування в повному обсязі у випадку збереженого оваріального резерву. Однак у 20% хворих II групи EFI склав 4,1±0,2, що стало показом для ДРТ без очікувальної тактики. **Висновки.** Наявність ендометріозу яєчника, особливо двобічних, у хворих з безпліддям, асоційованим з тяжкими формами ендометріозу значно погіршує прогноз настання вагітності в природньому циклі. Визначення EFI являється простим та надійним інструментом для прогнозування шляхів реалізації репродуктивних намірів пацієток з ендометріоз-асоційованим безпліддям та дозволяє обрати правильну тактику ведення даних хворих і своєчасно спрямувати їх на ДРТ при несприятливому прогнозі.

Ключові слова: глибокий інфільтративний ендометріоз, індекс фертильності, ендометріоз-асоційоване безпліддя

Key words: deep infiltrative endometriosis, fertility index, endometriosis-associated infertility

ОЦІНКА СТАНУ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ У ПАЦІЄНТОК З ЗОВНІШНІМ ЕНДОМЕТРІОЗОМ

Одеський Національний медичний університет

Authors' Information

Луцько Анастасія Сергіївна – ORCID ID:0009-0009-8440-5796

Луцько Тетяна Андріївна – ORCID ID:0000-0003-2391-8722

Лавриненко Ганна Леонідівна – ORCID ID:0000-00017545-4152

Порушення нейрогуморальної складової репродуктивного циклу веде до активації проліферативних процесів у гормонально залежних органах, в тому числі у молочних залозах. В останні роки спостерігається тенденція до збільшення частоти доброякісних захворювань молочної залози (ДЗГЗ), що діагностується майже у кожній 4 жінки. **Мета дослідження:** Клінічна оцінка стану молочних залоз, у жінок репродуктивного віку з підтвердженим геніальним ендометріозом. **Матеріали та методи.** Був проведений ретроспективний аналіз медичної документації 154 хворих репродуктивного віку з лапароскопічно підтвердженим геніальним ендометріозом. Дослідження проводилось на базі БМЦОНМедУ протягом 2020-2023 років. Усі хворі пройшли обстеження відповідно до стандартизованого протоколу ВООЗ, що включало анамнез, скарги, лабораторне обстеження, гінекологічний огляд, ультразвукове дослідження (УЗД) органів малого таза, молочних залоз та мамографію. Контрольну групу склали 50 практично здорових жінок такого ж віку. **Результати дослідження та їх обговорення.** Обстежені пацієнтки пред'являли скарги на мастодінію - 12%, масталгію- 35%, галакторею 30%. Порушення менструального циклу мали місце у 45%, дисменорея- у 35%, диспареунія- у 15%, дисхезія- у 10 %. Обстеження молочних залоз проводили на початку менструального циклу. Усім жінкам, включеним у дослідження було проведено лапароскопічне втручання з метою діагностики та лікування геніального ендометріозу. За ступенем розповсюдженості пацієнти розподілилися таким чином: I ст (r-ASRM) – у 18%, II ст (r-ASRM) - у 32%, III ст (r-ASRM) – у 40 %, IV ст (r-ASRM) – у 10 %. Оцінку стану молочних залоз при УЗД проводили за шкалою BI-RADS. BI-RADS I – у 15 %, доброякісні зміни, які не потребують додаткового до обстеження BI-RADS II – у 45 %, доброякісні новоутворення, що не змінюються в продовж часу спостереження BI-RADS III – у 22 %. Стан BI-RADS IV, потребував до обстеження, був виключений з нашого спостереження. При проведенні оцінки даних мала місце тенденція до збільшення частоти доброякісних змін молочних залоз в залежності від ступеня важкості ендометріозу. Коливання рівня пролактину в цих групах хворих від 18 до 60 МО/л, що свідчить про тісний зв'язок стану молочних залоз з репродуктивною функцією. **Висновок.** При проведенні обстеження пацієнток репродуктивного віку з інструментально підтвердженим зовнішнім геніальним ендометріозом, ДЗМЗ встановлено у 82%хворих, між тому 62% пацієнток з III-IV ступенем ендометріоза.

Ключові слова: проліферативний процес, гормонально залежний орган

Key words: proliferative process, hormone-dependent organ

УКРАЇНЬСКА КРИЗА: ДО ПИТАННЯ СТАНУ ЖІНОЧОГО ЗДОРОВ'Я ЗА ДАНИМИ РЕГІОНАЛЬНОГО АНАЛІТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Одеський Національний медичний університет

G. Manasova: ORCID <http://orcid.org/0000-0002-1600-5215>Natasha Kuzmyn: ORCID <http://orcid.org/0000-0003-1979-523X>

В умовах військових дій в Україні порушуються базові потреби жінок, внаслідок стресу спостерігається пригнічення або дисбаланс гормональної системи, від роботи якої залежить репродуктивне та сексуальне здоров'я. **Метою** дослідження стало вивчення особливостей репродуктивного та сексуального здоров'я у жінок південного регіону України в умовах військових дій в порівнянні з довоєнним часом. **Матеріали і методи.** Поперечне когортне дослідження проведено шляхом анонімного онлайн анкетування (<http://surl.li/tuuiv>). Аналіз та статистичну обробку даних проведено за допомогою ліцензованих програм «Microsoft Exell» и «Social Science Statistics» (<https://www.socscistatistics.com/tests/>). **Результати.** За період з жовтня по грудень 2023 р. в опитуванні взяли участь 326 жінок репродуктивного віку (18 – 48 років), які залежно від зони проживання були розподілені на 3 групи: I - 65,64% (214) мешкали поза зони активних бойових дій, II – 12,27% (40) – у зоні активних бойових дій, III – 22,09% (72) – поза Україною. Достовірної різниці в виявленому спектрі захворюваності між групами не визначено. Проблеми з жіночим здоров'ям виникли під час війни вперше - у 19,01% (62), на загострення хронічної патології указали 1,6% (38), не було проблем – у 46,01% (150). На наявність міоми матки та ендометріоз вказали по 12,7% респондентів, на ерозію шийки матки – 8,7%, аномальні вагінальні виділення – 10,42%, кистозне утворення яєчника – 4,7%. Найчастішою патологією були порушення менструального циклу (ПМЦ - 36% або 117 жінок). Про достовірний вплив стресу, пов'язаного з війною, на виникнення ПМЦ свідчить розрахунок ВШ та критерія згоди при порівнянні отриманої інформації з даними по м. Одесі за 2017 - 2019 рр: $\chi^2(1, N=910) = 8.9; p=0.0029; RR=47.7, OR = 73.96$. Порушення сексуальної функції (зниження лібідо, зміна пріоритетів під час війни) відзначили 22,08% жінок. **Висновки.** Військові дії в Україні мають прямий вплив на стан здоров'я жінок репродуктивного віку і ПМЦ, частота якого збільшилася майже втричі, є одією з проблем, що потребують окремої уваги. Корекція психосоматичної складової захворювань репродуктивної сфери, застосування лікувально-профілактичних методів, спрямованих саме на збереження і реалізацію репродуктивного потенціалу, подальші дослідження та мультидисциплінарний підхід є кінцевою метою в напрямку стабілізації та поліпшення демографічної ситуації в країні.

Ключові слова: війна, стрес, жіноче репродуктивне здоров'я, психосоматика, порушення менструації.

Key words: war, stress, female reproductive health, psychosomatics, menstrual disorders.

ДО ПИТАННЯ ПРО ЕКСПРЕСІЮ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОТЕЇНІВ ПРОХІБІТИНУ ТА ЕПІДЕРМАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТУ В "ПОСТКОВІДНИЙ" ПЛАЦЕНТИ: ЧИ Є ЗВ'ЯЗОК?

Одеський національний медичний університет

Authors' InformationG. Manasova: ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-1600-5215>Yana Stasii: ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-2623-860X>

Вплив інфекції COVID-19 на перебіг вагітності та перинатальні наслідки знаходяться у зоні постійного інтересу дослідників через мутацію вірусу та високу контагіозність і летальність, але робіт, присвячених вивченню саме функціонального стану пост-ковідних плацент недостатньо. **Мета:** порівняльне вивчення функціонального стану плацент шляхом імуногістохімічного (ІГХ) визначення маркерів ендотеліальної (рецептора епідермального фактора росту - EGFR) та митохондріальної (прохібітину - РНВ) дисфункції у плаценті вагітних, що перехворіли на COVID-19 та у умовно здорових вагітних. **Матеріали і методи.** ІГХ дослідження було проведено для 25 плацент жінок з «ковідним» анамнезом (I група) та 20 плацент здорових жінок (II група), які народили у КНП «Пологовий будинок №2» м. Одеси за період з 1.11. 2021 по 31.12.2022 рр. Для ІГХ процедури і визначення РНВ застосовували мишаче моноклональне антитіло проти людського прохібітину (клон МТС02); EGFR - кролячимоноклональні антитіла (клон EP223). Статистичні тести виконані на он-лайн платформі SocialScienceStatistics. **Результати.** Експресія EGFR ($2,962,96 \pm 0.2$ vs 2.75 ± 0.44 ; $U_{emp}=197.5$, $z=1.18776$, $p=.23404$) у плацентах між групами не відрізнялася на відміну від експресії РНВ (1.52 ± 1.12 vs 0.25 ± 0.5 ; $U_{emp}= 87.5$, $z=3.63182$, $p=.00028$). Кореляційний аналіз показав, що «ковідний» анамнез має достовірний вплив на експресію РНВ ($H = 12.2933$ (1, $N = 45$). $p = .00045$, $RR = 3.04$, $OR = 9.5$, $95\% CI 2.423 37.249$), тоді як експресія EGFR не залежить від COVID-19 ($H = 1.438$ (1, $N = 45$), $p = .23046$, $RR = 1$, $OR = NaN$, $95\% CI 0.0113 0.4087$). Враховуючи плейотропні ефекти та участь РНВ в процесах окисного фосфорилування та забезпечення митохондріального дихання, проліферації, диференціації та міграції ендотеліальних клітин, можна припускати, що його експресія відображає функціональний стан "постковідної" плаценти. **Висновки.** Інфекція COVID-19 під час вагітності пов'язана з певними змінами плацентарного метаболізму та експресії багатофункціональних плацентарних білків EGFR та РНВ, які можуть бути залучені до патогенетичних механізмів розвитку плацентарної дисфункції. Надекспресія РНВ може бути певною адаптаційною реакцією плаценти на гіпоксичні/ішемічні зміни в організмі вагітної. Обмежений розмір вибірки потребує додаткових досліджень.

Ключові слова: COVID-19, плацентарна дисфункція, прохібітин, епідермальний фактор росту

Key words: COVID-19, placental dysfunction, prohibitin, epidermal growth factor

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ І ПОЛОГІВ У ЖІНОК З СИНДРОМОМ ОПЕРОВАНОЇ МАТКИ

Одеський національний медичний університет

Authors' Information

Манасова Г.С.- ORCID ID: 0009-0008-3910-8963

Шаповал М.В.- ORCID ID: 0000-0002-1087-2609

У зв'язку зі збільшенням частоти кесаревого розтину (КР) і кількості консервативно-пластичних операцій на матці в усьому світі, відповідно зросла і кількість жінок з рубцем на матці. За даними ВООЗ (WHO) і EBCOG, збільшення частоти КР не пов'язане з покращенням материнської і неонатальної захворюваності та смертності, і підвищення цієї частоти більше 15% невиправдане. Кожна пацієнтка після будь-якого оперативного втручання на матці повинна отримати виписку – “паспорт операції” – з історії пологів/хвороби з повною інформацією. Дані УЗД на 5-6 добу після операції з описом стану рубця та через 5-9 місяців. Рекомендовані методи для оцінки стану оперованої матки: УЗД, ехогістерографія, кольорове доплерівське картування (КДК), гістероскопія, рентгенологічне дослідження (поза вагітністю). У 75-80% жінок з рубцем на матці після КР повинно бути рекомендовано пологи через природні пологові шляхи. Оптимальна дата планування вагітності після КР не менше 18 місяців, після міомектомії 6-12 місяців, максимально віддалений час – 4 роки. Рубець на матці спроможний, якщо товщина міометрію в зоні рубця в терміні 36-40 тижнів становить від 3 до 5 мм. Кожна 4 із 10 жінок, які намагаються народити самостійно, закінчується КР. Родостимуляція окситоцином не протипоказана але підвищує ризик розриву матки у 2-3 рази. Простогландини не використовуються. Епідуральна аналгезія при вагінальних пологах з рубцем на матці не протипоказана – але може збільшити тривалість 2-го періоду пологів. Процес документального оформлення інформованої згоди пацієнтки з синдромом оперованої матки являється важливою частиною плану пологів! При виборі вагінальних пологів після КР перевагу слід надавати спонтанним пологам! Спроможність і якість рубця на матці після міомектомії не залежить від виду доступу-лапароскопічний доступ, а залежить від правильного ушивання на матці і шовного матеріалу. В 2014 р. ВООЗ запропоновано систему класифікації КР Робсонав якості глобального стандарту для оцінки, моніторингу і порівняння показників частоти КР. Рекомендована частота КР – 15%.

Ключові слова: ведення вагітності у жінок з синдромом оперованої матки, ведення пологів у жінок з синдромом оперованої матки

Key words: pregnancy management in women with operated uterus syndrome, childbirth management in women with operated uterus syndrome

О. В. Мартиновська, О. М. Носенко

**ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК З ВИЛІКУВАНИМ БЕЗПЛІДДЯМ,
ОБУМОВЛЕНИМ СИНДРОМОМ ГІПЕРПРОЛАКТИНЕМІЇ ПУХЛИННОГО ТА
НЕПУХЛИННОГО ГЕНЕЗУ**

Одеський національний медичний університет

Authors' Information

Мартиновська О. В. ORCID 009-0006-6600-7717

Носенко О. М. ORCID 0000-0002-7089-2476

Дані наукових досліджень про особливості перебігу вагітності та пологів у пацієнок із синдромом гіперпролактинемії досить суперечливі. За одними даними, перебіг вагітності та стан новонароджених у пацієнок із синдромом гіперпролактинемії відповідає таким у здорових жінок. На думку інших дослідників, наявність синдрому гіперпролактинемії у вагітних призводить до збільшення частоти ускладнень гестації, пологів, післяпологового періоду. **Мета дослідження** – оцінити результати вагітності у жінок з вилікуваним безпліддям, обумовленим синдромом гіперпролактинемії пухлинного та непухлинного генезу. **Матеріал та методи.** Під спостереженням знаходилося 30 вагітних групи П з вилікуваним безпліддям, зумовленим синдромом гіперпролактинемії, і 30 умовно здорових вагітних контрольної групи К без нейроендокринних порушень. Серед жінок групи П 12 пацієнок групи мали мікропролактиному гіпофіза, 18 осіб – синдром гіперпролактинемії непухлинного генезу. Вагітні не отримували прогестерон та дофамінергічні препарати під час вагітності. У дослідження не ввійшли вагітні з макропролактиномами та порушеннями функції щитоподібної залози. **Результати.** Середній вік вагітних групи П склав $28,60 \pm 0,54$ років, групи К – $27,50 \pm 0,46$ років, вірогідно не відрізнявся між групами ($p > 0,05$). У обстежених вагітних з синдромом гіперпролактинемії у 43,33 % випадках ($p < 0,01$) реєструвалася загроза переривання вагітності, у 23,33 % ($p < 0,01$) – ретрохоріальна гематома, у 13,33 % ($p < 0,01$) – викидні, у 6,67 % ($p > 0,05$) – гестаційний цукровий діабет, у 63,33 % ($p < 0,01$) – дисфункція плаценти, у 13,33 % ($p < 0,04$) – багатоводдя, у 30,00 % ($p < 0,02$) – передчасний розрив плідних оболонок, у 13,33 % ($p < 0,04$) – передчасні пологи. У жінок з вилікуваним безпліддям, обумовленим синдромом гіперпролактинемії пухлинного та непухлинного генезу, живонародження відбулося у 86,67 % ($p < 0,04$) випадків. **Висновки.** У жінок з вилікуваним безпліддям внаслідок синдрому гіперпролактинемії пухлинного та непухлинного генезу вагітність слід відносити до групи високого ризику гестаційних та акушерських ускладнень.

Ключові слова: гіперпролактинемія пухлинного генезу, гіперпролактинемія непухлинного генезу, гестаційні ускладнення, акушерські ускладнення.

Key words: hyperprolactinemia of tumor origin, hyperprolactinemia of non-neoplastic origin, gestational complications, obstetric complications.

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО СТАНУ ЖІНОК ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО COVID-19 ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ

Одеський національний медичний університет

Authors' InformationВ.П. Міщенко – ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0183-3931>В.В. Міщенко- ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-5951-3463>

Вступ. Коронавірусна інфекція не втрачає своєї актуальності у наше складне сьогодення. Клініцисти спостерігають зміну клінічних особливостей перебігу захворювання у вагітних, роділь, породіль за останні три роки. Актуальним залишається питання наслідків перенесеного захворювання для організму матері і плода та шляхи персоналізованої реабілітації. **Мета дослідження:** визначення особливостей клінічного стану жінок, що хворіли на COVID-19 у III-му триместрі вагітності. **Матеріали та методи.** Проаналізовано медичну документацію, протоколи кесаревих розтинів за 2021 – 2022 – 2023 р.р. Вивчали: термін вагітності, у якому жінка хворіла на COVID - 19 та тяжкість захворювання; клінічні симптоми, тривалість захворювання, особливості клінічного перебігу вагітності, пологів, післяпологового періоду; оцінку стану ембріона/плода, новонародженого; об'єм, якість навкоплідних вод; стан черевної порожнини жінки; лабораторні показники. **Результати та обговорення результатів.** До особливостей клінічного перебігу вагітності у жінок, які перенесли захворювання COVID-19 у III-му триместрі відносимо такі ускладнення: загрозу передчасних пологів – у 4(10,3 %), анемію I, II-го ступеня – у 39(100 %), антенатальний дистрес плода – у 8(20,5 %), прееклампсію помірною ступеня – у 9(23,1 %). Визначено знижений рівень магнію, феритину, вітаміну D. У 11(28,2 %) роділь (2022 – 2023 р.р.) під час операції ургентного кесаревого розтину виявлено на вісцеральній і парієтальній очеревині набряк, везикулярний висип, що нагадує вітряну віспу, різної величини (0,1- 0,5 см), місцями в конгломератах, які кровоточили. Випоту у черевній порожнині не було. У 1(2,6 %) роділь виявлено в черевній порожнині серозну мутну рідину близько 500 – 600 мл. Ознак перитоніту не було. При гістоморфологічному дослідженні виявлено виразні множинні петрифікати, одиничні червоні інфаркти в центральних і периферичних ділянках материнської поверхні плаценти, децидуїт, плацентит, хоріоамніоніт, гемодинамічні порушення в центральних і периферичних ділянках тощо. У породіль після кесарева розтину ускладнень не спостерігалось. **Висновки.** У жінок, що хворіли на COVID-19 в III-му триместрі, під час кесаревого розтину клінічно було виявлено морфологічні зміни тканин вісцеральної і парієтальної очеревини, асцит. Жінки, що хворіли на COVID-19 під час вагітності, обгрунтовано підлягають персоналізованому диспансерному нагляду.

Ключові слова: особливості клінічного перебігу вагітності, особливості клінічного перебігу пологів, особливості перебігу післяпологового періоду; стан ембріона/плода, стан новонародженого.

Key words: features of the clinical course of pregnancy, features of the clinical course of childbirth, features of the course of the postpartum period; state of the embryo/fetus, state of the newborn.

О. М. Надворна, Н. М. Рожковська

ДІАГНОСТИЧНІ МАРКЕРИ СИНДРОМУ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ВАГІТНИХ ЖІНОК

Одеський національний медичний університет

Authors' Information

Надворна О. М., ORCID: 0000-0003-4732-065

Рожковська Н. М., ORCID: 0000-0001-7860-3272

Відомою і розповсюдженою причиною ранніх та пізніх втрат вагітності є синдром ендотеліальної дисфункції та викликана ним плацентарна дисфункція. Для оцінки стану плаценти і розвитку дитини використовують різні показники (фізикальні, клінічні, інструментальні, лабораторні). Наявність комор бідних несприятливих станів зовнішнього та внутрішнього середовищ разом створюють умови для частішого виникнення та розвитку дисфункції плаценти. Для найбільш раннього і точного виявлення дисфункції плаценти потрібно використовувати прості і дієві методи діагностики. **Метою** нашого дослідження було виявити найбільш ранні біохімічні показники розвитку ендотеліальної дисфункції у плаценті. **Матеріали і методи.** Дослідження було проведено на базі КМП “Пологовий будинок №5” Одеської міської ради. Основну групу склали 78 жінок з дисфункцією плаценти, яка проявилась розвитком прееклампсії на фоні або без хронічної гіпертензії, затримки розвитку плода, втратою плода. Контрольну групу склали 56 жінок без дисфункції плаценти. Жінки основної групи були обстежені згідно існуючого тематичного протоколу. **Результати і висновки:** У переважної більшості жінок основної групи (72%) були виявлені порушення перфузії плаценти внаслідок неглибокої інвазії трофобласта та недостатнього ремоделювання спіральних артерій у терміні до 32 тижнів вагітності на тлі збільшеного співвідношення sFlt-1/PlGF більше 45, що може використовуватись як ранній несприятливий фактор розвитку ендотеліальної дисфункції плаценти.

Ключові слова: ранні та пізні втрати вагітності, ендотеліальна дисфункція плаценти, ремоделювання спіральних артерій

Key words: early and late pregnancy losses, endothelial dysfunction of the placenta, remodeling of spiral arteries

УДК 351.77 : 342.780

¹Т. М. Орабіна, ²В. Г. Марічереда

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЦІЛЮВИХ ЦЕНТРІВ У ПЕРИНАТАЛЬНИХ ЦЕНТРАХ ТА ПОЛОГОВИХ БУДИНКАХ ЯК МЕХАНІЗМУ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ

¹Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ,

²Одеський національний медичний університет

Authors' Information

Орабіна Т. М. ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-6894-7389>

Марічереда В. Г., ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1611-3654>

Предметом дослідження є механізми удосконалення системи надання перинатальної допомоги в Україні. **Метою** є пошук шляхів удосконалення системи надання перинатальної допомоги, як одного з ключових елементів забезпечення національної демографічної

безпеки. У дослідженні використано аналіз статистичних даних і організаційної системи надання перинатальної допомоги в Україні. Проводиться у рамках НДР ОНМедУ № держ. реєстрації 0123U102762 «Регіоналізація перинатальної допомоги в Україні: теоретико-методологічні засади оцінки матеріально-технічної, організаційної, аналітичної і навчальної спроможності; управління ризиками організації надання медичної допомоги перинатальних центрів». **Результати.** Основними чинниками, що призводять до високих показників материнської і перинатальної смертності, є недосконалість системи охорони здоров'я щодо формування репродуктивного здоров'я; втрата потенціалу системи планування сім'ї; недостатній рівень доступності жінок до послуг з охорони репродуктивного здоров'я; низький рівень організації перинатальної допомоги та її ефективності; відсутність системи моніторингу за дотриманням критеріїв якості клінічних протоколів; чинник війни, що значно впливає на стійкість системи перинатальної допомоги, а також недостатній рівень соціально-економічного забезпечення населення. Інструментом подолання цих проблем є створення у перинатальних центрах Інноваційних Цільових центрів (ІА-центрів), що здійснюватимуть функцію впровадження науково-доказових керівництв з охорони материнства та дитинства і відповідатимуть за впровадження діджиталізованої інформаційної системи перинатальної допомоги. Завданнями ІА-центрів мають стати: моніторинг і аудит перинатальної допомоги, проведення локальних тренінгів, імплементація міжнародних протоколів з аналізом отриманого досвіду. **Висновки.** Формування ІА-центрів створить умови для об'єктивного самоаналізу перинатальних центрів. У поєднанні з регіоналізацією, відбором пацієнток, у яких є загрози розвитку передчасних пологів, їх своєчасним спрямуванням до медичних установ відповідного рівня, кластеризацією, створення ІА-центрів дозволить суттєво знизити частоту випадків материнської смертності і важкої материнської захворюваності, а також перинатальних ускладнень.

Ключові слова: материнська смертність, важка материнська захворюваність, перинатальні ускладнення, регіоналізація перинатальної допомоги, інноваційний цільовий центр

Key words: maternal mortality, severe maternal morbidity, perinatal complications, regionalization of perinatal care, innovative target center

УДК 618.2-005.4-06:618.32-007.272-053.2

С. П. Посохова, А. Д. Широка

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАТРИМКИ МОВЛЕННЄВОЇ ФУНКЦІЇ НЕЙРОРОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ЗАТРИМКОЮ РОСТУ ПЛОДА

Одеський національний медичний університет

Authors' information

Посохова С. П. - ORCID 0000-0003-2137-0900

Широка А. Д. - ORCID 0009-0000-0459-0157

Мета: Визначити частоту та оцінити потенційний зв'язок між наявністю ЗРП плода у жінок з гіпертензивними розладами під час вагітності та розвитком перинатального ускладнення – затримки нейророзвитку дітей віком до 4 х років (затримкою мовленнєвого розвитку різних ступенів). **Методи:** На основі ретроспективного аналізу (затримка росту плода була діагностована у 130 (10,03%) випадках одноплідних вагітностей у жінок з гіпертензивними розладами), проведено проспективне дослідження та аналіз даних нейророзвитку дітей віком до 3,5 (± 3 місяці) років шляхом опитування батьків дітей групи вибору (58 батьків). З даної групи було виключено 1 клінічний випадок дитячої смерті у віці 28 діб від народження (1,72 %). **Результати:** Затримку мовленнєвого розвитку дітей відмічено в 25 дітей (43,24%). В залежності від ступенів важкості розподілено наступним

чином: I ступінь – 9 дітей (15,48%), мали повну відсутність мови на момент набуття 3 років. Дана група дітей народжені з ЗРП на фоні пре еклампсії середнього ступеню – 4 (6,88%), важкого ступеню - 3 (5,16%); прееклампсія, поєднана з хронічною артеріальною гіпертензією -1 (1,72%); гестаційна гіпертензія – 1 (1,72%). 1 випадок дитячого церебрального паралічу, дискінетична форма. II ступінь – 8 дітей (13,76%), з них у 5 (8,6%) дітей батьки відмічають періодичне явище гіперсалівації; у 6 (9,32%) дітей відмічено гіперактивність. III ступінь – 16 дітей (27,52%). **Обговорення:** В ході опитування, встановлено, що на обліку у дитячого невропатолога - 25 дітей (43,24%) та у 15 (60%) з них виявлено підвищений внутрішньочерепний тиск шляхом проведення УЗ-дослідження та/чи електро - енцефалографії. 21 дитина (84%) безпосередньо займаються з корекційними спеціалістами. **Висновки:** Встановлено, що найбільш суттєві відхилення від вікових норм були виявлені у дітей з ЗРП від матерів чия вагітність протікала на фоні прееклампсії середньої і важкою ступенів важкості. Майже половина дітей групи вибору (44,24%) мала затримку нейророзвитку в вигляді затримки мовленнєвої функції. Цей показник є тотожним зі світовими статистичними даними та вкотре підтверджують необхідність попередження розвитку даного ускладнення починаючи з ранніх термінів гестації для запобігання довгостроковий несприятливих перинатальнихнаслідків у нащадків.

Ключові слова: відхилення від вікових норм, затримка мовленнєвої функції, нейророзвиток дітей, затримка росту плода

Key words: deviation from age norms, speech delay, children's neurodevelopment, fetal growth delay

УДК 618.36-008-06:616.98:578.834.1]-091.8

Я. О. Стасій

ГІСТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЛАЦЕНТИ ЯК ОРГАНУ-МІШЕНІ ДЛЯ SARS-COV-2 АСОЦІЙОВАНОЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ

Одеський національний медичний університет

Author's Information

Yana Stasi: ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-2623-860X>

Плацента є потенційним органом-мішенню для SARS-CoV-2 коронавірусу через наявність у її клітинах рецепторів до АПФ2 та серинової протеази, через які реалізується інфекція. Патогенетичні механізми агравації COVID-19 пов'язані з розвитком синдрому поліорганної недостатності та висока ймовірність залучення плаценти до запального процесу призвели до активного вивчення патогістологічних особливостей плаценти, які можуть бути обумовлені інфекцією COVID-19. **Мета.** Дослідити гістопатологічні особливості плаценти у жінок, які переохворіли на COVID-19 під час вагітності в порівнянні з плацентами здорових жінок. **Матеріали і методи.** У період з 01.11.2021 по 31.12.2022 на базі КНП "Пологовий будинок №2" м. Одеси проведено CSS, до якого увійшли 58 вагітних з верифікованим діагнозом COVID-19 та 40 здорових жінок. Крім клініко-лабораторних показників перебігу вагітності та перинатальних результатів, вивчали морфо-гістологічні макро- та мікроскопічні особливості плацентарного комплексу відповідно до вимог рекомендацій *Amsterdam Placental Workshop Group Consensus Statement*. **Результати:** За макроскопічними характеристиками плаценти в групах достовірних відмінностей не знайдено. Мікроскопічне дослідження пост - ковідних плацент показало більшу частоту материнської та плодової судинної мальперфузії у вигляді внутрішніх материнських інфарктів плаценти (OR=8.037; 95%CI 2.758 23.423; F=0, P <0.05); аглютинацій ворсинок хоріону з формуванням значної кількості синцитіальних вузликів (OR=21.722; 95% CI 7.409

63.684, $F=0.00001$, $p < .05$). Частіше відзначалися також міжворсинчастий тромбоз і відкладення перивілозного фібрину ($OR=1,826$; 95% CI 0.589 5.665, $F=0.41692$, $p > .05$), хорангіоз ($OR=1,803$; 95% CI 0.627 5.183, $F=0.3164$, $p > .05$). Запальний процес у вигляді лімфоїдної інфільтрації базальної пластини був виявлений кожній 4 постковідній плаценті ($OR=1.458$; 95% CI 0.458 81.777, $F=0.5807$, $P < .05$), серозний базальний децидуїт – в кожній 5 ($OR=2.348$; 95% CI 0.698 7.895, $F=0.1789$, $p > .05$). **Висновки.** Плаценти вагітних із COVID-19 характеризуються наявністю гістопатологічних змін у материнському та плодовому відділах кровообігу: некротичними змінами трофобласту, гемодинамічними порушеннями та запальними змінами. Гістопатологічні закономірностей «постковідних» плацентах не є специфічними, але можуть вказувати на наявність плацентарної дисфункції, розвиток гіпоперфузії та ішемії. Потрібні подальші дослідження для отримання доказової бази.

Ключові слова: COVID-19, плацента, плацентарна дисфункція, материнська та плодова судинна мальперфузія.

Key words: COVID-19, placenta, placental dysfunction, maternal and fetal vascular malperfusion.

УДК 618.2-085.322:612.017

М. В. Страховецька, І. П. Забровський

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЕНДОКРИННОГО ТА ІМУНОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ПРЕІНДУКЦІЇ ПОЛОГІВ

Харківський національний медичний університет

Вступ. Материнське та перинатальне здоров'я залишається за даними ВООЗ одним з найважливіших напрямків сучасної медицини. В сучасних умовах зростає тенденція до широкого застосування преіндукції пологів - методу регулювання фізіологічного процесу пологів з метою покращення перинатальних наслідків. Основними принципами безпечних індукованих пологів є адекватна оцінка біологічної готовності організму вагітної до пологів та пошук надійних предикторних маркерів «зрілості» шийки матки та її підготовки до пологів. **Метою** дослідження став пошук гормональних та імунологічних критеріїв ефективності преіндукції пологів шляхом вивчення взаємозв'язку гормону релаксину та прозапальних цитокінів на різних етапах дозрівання шийки матки. Використовували клініко-лабораторні та спеціальні **методи дослідження**. Обстежено 48 вагітних в терміні вагітності 38-40 тижнів, які були розділені на 2 клінічні групи в залежності від ступеня зрілості шийки матки. Середній вік обстежених вагітних склав 25,7 (18-33) років. Всім вагітним проводили збір анамнезу, повне клініко-лабораторне обстеження, регламентоване клінічними протоколами МОЗ України. Ступінь зрілості шийки матки до пологів визначалася за шкалою E. Bishop. Рівні релаксину, прозапальних інтерлейкінів та матриксних металопротеїназ визначали в сироватці крові вагітних методом імуноферментного аналізу ELISA із використанням комерційних наборів (Elabsience США). Статистичну обробку отриманих результатів проводили з використанням програми «STATISTICA-6». Достовірність відмінностей розраховували за t-критерієм Стьюдента. **Результати дослідження** показали достовірні відмінності рівня релаксину та матриксних металопротеїназ в сироватці крові обстежених вагітних, в групі вагітних із «зрілою» шийкою матки (1гр) вміст релаксину склав і був майже в 1,5 рази вище ніж результат у жінок з недостатньо зрілою шийкою матки (2гр) і склав відповідно 258,6 ± 23,4 пг/мл і 176,7 ± 31,6 пг/мл ($p < 0,05$), рівень протеолітичних ферментів, металопротеїнази 1 та 9 типу були вище в 1 групі вагітних - 10,2 ± 1,33 нг/мл і 7,9 ± 1,25 нг/млна відміну від показників у жінок 2 гр - 4,7 ± 0,91 нг/мл і 3,8 ± 0,52 нг/мл ($p < 0,05$). Також визначені максимальні концентрації

прозапальних цитокінів IL-1?, IL-6 та TNF-? напередодні пологів у вагітних з достатнім дозріванням шийки матки. Так у вагітних 1 групи концентрація IL-6 перевищувала аналогічний показник в 2 групі (74,8 ± 2,13 пг/мл проти 21,3 ± 1,1 p<0,05). Рівень IL-1? в 1 клінічній групі майже в 2,5 рази перевищував значення в 2 групі (204,4 ± 13,5 пг/мл проти 67,2 ± 5,3 пг/мл p<0,05). Зміст TNF-? напередодні пологів у вагітних з зрілою шийкою матки відзначалися вищі показники по відношенню до 2 групи (3,2 ± 0,11 пг/мл проти 1,41 ± 0,02 пг/мл p<0,05). **Висновки.** Таким чином результати дослідження ендокринних та імунологічних факторів регуляції початку спонтанних пологів дозволяють вважати «гормон пологів» релаксин та імунні маркери регуляції дозрівання шийки матки прогностично важливими предикторами, біологічної готовності організму вагітної до пологів, і можуть служити надійними прогностичними критеріями ефективності індукції і преіндукції пологів.

Ключові слова: материнське та перинатальне здоров'я, прозапальні інтерлейкіни, матричні металопротеїнази, спонтанні пологи, прогностичні критерії ефективності індукції і преіндукції пологів.

Key words: maternal and perinatal health, pro-inflammatory interleukins, matrix metalloproteinases, spontaneous childbirth, prognostic criteria for the effectiveness of labor induction and pre-induction.

УДК 618.1:004.8:614.253

Є. О. Черняк, І. В. Пролигіна

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В АКУШЕРСТВІ ТА СТАВЛЕННЯ ПАЦІЄНТОК ДО ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Актуальність. Насьогодні відомо про активне впровадження технологій штучного інтелекту (ШІ) в більшість сфер нашого повсякденного життя, але його використання у медицині залишається спірним питанням. ШІ розглядають, як перспективний інструмент для допомоги клініцистам за рахунок підвищення загальної діагностичної ефективності. Вивчення ставлення вагітних пацієнток до впровадження ШІ в практику є важливим медико-соціальним питанням. **Мета:** Проведення ретроспективного аналізу даних щодо можливостей та доцільності застосування штучного інтелекту в різних клінічних ситуаціях відповідно до оглядової літератури. Оцінка ставлення вагітних пацієнток до введення ШІ у повсякденну медичну практику шляхом анкетування. **Матеріали і методи:** Ретроспективний аналіз наукових джерел PubMed, WebofScience, MEDLINE та EMBASE. Статистична обробка даних анкетування 561 пацієнток за 01.10.2023-01.04.2024 у КНП «Пологовий будинок» ЧМР. **Результати:** Використання алгоритмів на основі ШІ є перспективним в таких сферах акушерства. Відповідно до результатів 59,2% опитаних вважали, що переваги використання ШІ в клінічному лікуванні переважають ризики. Пацієнти, прихильні до ШІ, були краще обізнані про використання ШІ у повсякденному житті та бачили використання ШІ як прогрес у медицині. **Висновок:** ШІ має прогностичну значимість у впровадженні в акушерську діяльність для покращення допологового догляду в умовах обмежених ресурсів, що покращить в майбутньому стан матері та плода. Для кращої взаємодії між пацієнтом та алгоритмами ШІ варто підвищувати обізнаність вагітних пацієнток.

Ключові слова: загальна діагностична ефективність, алгоритмів на основі штучного інтелекту

Key words: general diagnostic efficiency, algorithms based on artificial intelligence

**МЕТАБОЛІЧНІ ТА ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРИ
ПРОЛІФЕРАТИВНИХ ПРОЦЕСАХ ЕНДОМЕТРІЯ**

Одеський Національний медичний університет

Authors' InformationЧумак З.В., ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7487-1410>Мніх Л.В., ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2159-6814>Шевченко О.І., ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1715-1222>

В ендометріальній тканині можуть проявлятися як процеси, що характеризуються своїми вираженими проліферативними змінами та розвитком процесів апоптозу, при їх порушеннях можуть виникнути зміни неопластичного прогнозу. **Матеріал та методи.** Було проведено обстеження 156 жінок, які відносились до перименопаузального та постменопаузального віку, й були розподілені на групи: контрольна група, гіперпластичні процеси та атипіві гіперпластичні процеси в ендометріальній тканині. В результаті тривалого обстеження було проведено визначення в крові та ендометріальній тканині метаболічних показників – ознаки ліпідограмі, глюкозного показника, НОМА-IR, та рівнів коагулограми, визначено участь імуногістохімічних показників – Ki-67, bcl-2. **Результати та обговорення.** Поводячи аналіз представлених даних з'ясовуються результати, які в перспективі показують порушення, що існують у жінок в даному віковому етапі життя. В перименопаузальному періоді починають вмикатися процеси, що призводять до порушення метаболічних показників, при наявності процесів проліферативних змін, а також їх порушень виникають імуногістохімічні маркери p53 та Ki-67, які представляють собою показники, з урахуванням яких можливе ствердження про розвиток патологічних змін, та призначення відповідної терапії. Малігнізація ендометрія представляє собою одну із більш частих причин злоякісних новоутворень. Останні статистичні дані Американського онкологічного суспільства підтверджують зростання випадків злоякісних новоутворень у США, на протязі 2020 року до 656200 при кількості смертей – 12590. Дані новоутворення зайняли 4 місце по виявленню, а на шостому – кількість смертей від даної патології. **Висновки.** При проведенні дослідження підтверджується виявлення можливості впливу метаболічних порушень на розвиток змін в ендометріальній структурі, що було виявлено при наявності метаболічних та імуногістохімічних протеїнів. Порушення та виникнення метаболічного синдрому являється досить незалежним фактором, що слід враховувати при застосуванні лікувальної тактики.

Ключові слова: ендометріальна тканина, проліферативна зміна, розвиток апоптозу, неопластичний прогноз, метаболічні та імуногістохімічні протеїни.

Key words: endometrial tissue, proliferative change, development of apoptosis, neoplastic prognosis, metabolic and immunohistochemical proteins.

Ф. О. Ханча

БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СТАНУ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЇ СИСТЕМИ НАПРИКІНЦІ ПЕРШОГО ТРИМЕСТРУ У ЖІНОК ПІЗЬНОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ З ВАГІТНІСТЮ, ІНДУКОВАНОЮ У ЦИКЛАХ IVF

Донецький національний медичний університет, Кропивницький, Україна

Author's Information

ORCID 0000-0001-6383-7885

Добре задокументовано, що запліднення *in vitro* (IVF) може бути пов'язано зі змінами морфології та структури плаценти, динаміки її росту, імпринтованих і неімпринтованих генів та інших аспектів, що регулюють плацентацию. Змінена експресія факторів і молекул, залучених до правильного розвитку плаценти, що призводить до порушення інвазії трофобласту та подальшого зниження судинного ремоделювання та гіпоперфузії плаценти, синцитіотрофобластного стресу підтримує кілька патологічних плацентаасоційованих станів. У свою чергу жінки пізнього репродуктивного віку, як правило, піддаються підвищеному ризику гестаційних ускладнень. **Мета:** визначення рівнів біохімічних показників стану фетоплацентарної системи під час першого пренатального скринінгу у жінок пізнього репродуктивного віку з вагітністю, індукованою у програмах ДРТ. **Матеріал та методи:** Під спостереженням знаходилося 123 жінки з вилікуваним в циклах ДРТ безпліддям, з яких 65 вагітних пізнього репродуктивного віку групи I, 58 жінок активного репродуктивного віку групи II. Контрольну групу К склали 57 вагітних пізнього репродуктивного віку після природньої концепції. У всіх жінок вагітність закінчилася пологамі живим плодом з відсутністю будь-яких хромосомних аномалій. У 12-13 тижнів гестації визначали в сироватці крові рівні плацентарного фактору росту (PLGF), асоційованого з вагітністю протеїну плазми-A (PAPP-A), β -одиноці хоріонічного гонадотропіну людини (β -ХГЛ). **Результати.** Середній сироватковий рівень PLGF у групі I ($73,45 \pm 5,60$ пг/мл) і у групі II ($90,54 \pm 7,52$ пг/мл) був нижчий за аналогічний у групі К ($129,36 \pm 6,48$ пг/мл) відповідно у 1,76 раза ($p < 0,01$) і 1,43 раза ($p < 0,01$). Середня сироваткова концентрація PAPP-A у групі I ($3,20 \pm 0,31$ мМО/мл) і у групі II ($3,44 \pm 0,30$ мМО/мл) був нижчий за аналогічний у групі К ($4,02 \pm 0,24$ мМО/мл) відповідно у 1,34 раза ($p < 0,01$) і 1,36 раза ($p < 0,01$). Середній рівень β -ХГЛ у 12-13 тижнів вагітності у групі I ($47,72 \pm 4,24$ нг/мл) і у групі II ($52,57 \pm 3,83$ нг/мл) був нижчий за аналогічний у групі К ($61,95 \pm 3,10$ нг/мл) відповідно у 1,30 раза ($p < 0,01$) і 1,18 раза ($p < 0,01$). Статистичної різниці між середніми рівнями PLGF, PAPP-A і β -ХГЛ у групах I і II у 12-13 тижнів вагітності не виявлено. **Висновки:** У жінок пізнього репродуктивного віку з індукованою у циклах IVF вагітністю вже з першого триместру гестації починає формуватися плацентарна дисфункція, яка проявляється зниженням сироваткових рівнів PLGF, PAPP-A, β -ХГЛ відносно аналогічних рівнів у жінок такого ж віку з вагітністю після природньої концепції, що перш за все, пов'язано з технологією запліднення при IVF.

Ключові слова: жінка пізнього репродуктивного віку, вагітність, індукована у циклах ivf, плацентарна дисфункція,

Key words: woman of late reproductive age, pregnancy induced in ivf cycles, placental dysfunction,

ЗМІНИ БІОХІМІЧНИХ МАРКЕРІВ ПЛАТИНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ ПІД ВПЛИВОМ ГІПЕРТЕРМІЇ ПІД ЧАС ПРОЦЕДУРИ НІРЕС ПРИ ЕПІТЕЛІАЛЬНОМУ РАКУ ЯЄЧНИКІВ

Одеський національний медичний університет

Authors' InformationЧетверіков М.С. – ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7255-9733>Гладчук І.З. – ORCID <https://orcid.org/0000-0003-2926-4125>

Вступ. При діагностиці раку яєчників (РЯ) приблизно у 3/4 пацієнтів виявляється III-IV стадія, що призводить до низького рівня п'ятирічної виживаності. У більшості пацієнтів із запущеними стадіями остаточний рецидив і смерть спричинені набутою платинорезистентністю. Механізми цієї резистентності багатofакторні. Мікросателітна нестабільність (MSI) присутня в значній частині епітеліальних РЯ. Наявні дослідження MSI обмежені щодо його значення при РЯ. Гіпертермія, ще один багатообіцяючий лікувальний агент, затримує відновлення пошкоджень ДНК, викликаних препаратами платини діючи на різні шляхи відновлення клітин. **Мета дослідження.** Дослідити зміни показників MSI під впливом гіпертермії під час процедури НІРЕС при епітеліальному РЯ. **Матеріал і методи.** Дослідження було ретроспективним і включало 16 пацієток з епітеліальним РЯ III стадії, які лікувались у 2013-2014 роках в Університетській клініці ОНМедУ. Вони отримали циторедуктивну операцію СС 1-2 (субоптимальна) з НІРЕС + хірургію Second-look з циторедукцією СС 0-1 (повна – оптимальна) (6 пацієнтів) або релапаротомію з біопсією залишкової пухлини через хірургічні ускладнення (неспроможність анастомозу – 2 хворих, рання спайкова кишкова непрохідність – 6 хворих, евітерація – 1 хвора, перфорація кишки (гостра виразка) – 1 хвора) через 2-4 тижні. ІГХ-дослідження MLH-1 в клітинах пухлини, отриманого з використанням моноклонального антитіла MLH-1 Clone ES05. **Результати.** Ми вибрали 9 із цих пацієнтів із експресією MLH-1 > 5% клітин до НІРЕС і порівняли це з результатами після НІРЕС. Медіана експресії MLH-1 становила 9,11% клітин до НІРЕС. Медіана експресії MLH-1 становила 0% клітин після НІРЕС. Емпіричне t-значення критерію Стьюдента становило 5,3, критичне для $p \leq 0,05$ -2,31, для $p \leq 0,01$ -2,36. Отримане зниження експресії MLH-1 у клітинах метастатичних вузлів епітеліального РЯ є статистично достовірним. **Висновки.** Гіпертермія під час процедури НІРЕС призводить до зниження ефективності шляхів репарації ДНК.

Ключові слова: діагностика раку яєчників, п'ятирічна виживаність, набута платинорезистентність.

Key words: diagnosis of ovarian cancer, five-year survival rate, acquired platinum resistance.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДУКЦІЇ ОВУЛЯЦІЇ КЛОМІФЕН ЦИТРАТОМ ТА ЛЕТРОЗОЛОМ У ЖІНОК З СИНДРОМОМ ПОЛІКІСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ

Одеський національний медичний університет

Authors' Information

Швага М. Ю. ORCID <https://orcid.org/0009-0005-9735-4255>

Гладчук В. І. ORCID <https://orcid.org/0000-0002-1935-7099>

Шитова Г. В. ORCID <https://orcid.org/0009-0003-4732-3587>

Вступ. Демографічна ситуація в Україні є складною у зв'язку з поширенням жіночого безпліддя, низькою народжуваністю та негативною динамікою зміни чисельності населення у військовий час. В структурі безплідного шлюбу ендокринне жіноче безпліддя складає 30-40% та є актуальною проблемою у сучасній репродуктології. Однією із основних причин ановуляторного безпліддя є синдром полікістозних яєчників, який діагностують у 10–30% жінок фертильного віку. **Мета дослідження.** Порівняти клінічні результати ефективності індукції овуляції *летрозолом* та *кломіфен цитратом* у жінок з синдромом полікістозних яєчників. **Матеріали та методи.** У відділенні інвазивних методів діагностики і лікування Багатопрофільного медичного центру ОНМедУ проведено ретроспективне дослідження у 232 пацієнток. Критерії включення у дослідження: верифікований синдром полікістозних яєчників відповідно до Роттердамських критеріїв. Критерії виключення з дослідження: трубно-перитоніальний, матковий, чоловічий та інші ендокринні фактори безпліддя, об'ємні утворення органів малого тазу, ендометріозта оперативні втручання на яєчниках в анамнезі. Пацієнтки розподілені на 2 групи. У I групу ввійшли пацієнтки з синдромом полікістозних яєчників ($n = 130$), які з метою індукції овуляції одержували 2.5 мг *летрозолу* 2 рази добу з 3-го по 7-й день менструального циклу, у II групу ($n=102$) – пацієнтки, що одержували *кломіфен цитрат* у дозі 50 мг 2 рази на добу ті ж самі дні менструального циклу. На 10-й день менструального циклу методом ТВУЗД оцінювали діаметр фолікула та товщину ендометрію. Овуляцію підтверджували шляхом серійних ТВУЗД та рівня сироваткового прогестерону. Пацієнткам з доміантним фолікулом був рекомендований статевий акт протягом одного тижня через день. Для діагностики вагітності визначали концентрацію β -ХГЛ у сироватці крові імуноферментним методом, якщо рівень β -ХГЛ складав 5 МЕ\мл та вище проводили ТВУЗД через 1-2 тижні. Для відображення результатів ми застосували стандартну похибку середнього значення. **Результати і обговорення.** Під час трансвагінального ультразвукового дослідження виявлено: товщина ендометрію істотно ($p=0,042$) відрізнялася між групами та складала в I групі $11,3 \pm 1,1$ мм, а в II групі $-7,3 \pm 1,7$ мм. При цьому середня кількість фолікулів діаметром ≥ 14 мм в обох групах була майже однакова ($p=1$): в I групі $3,4 \pm 0,8$ фолікулів, а в II групі $-3,4 \pm 0,5$ фолікулів. Середній рівень прогестерону в I групі становив $14,2 \pm 6,3$ нг\мл, а в II групі $-13,1 \pm 7,2$ нг\мл, що не мало статистичної значимості ($p=0,908$). Частота овуляцій за цикл достовірно вища ($p=0,012$) в I групі (72,3%), у порівнянні з II групою (55,8%), що сприяє кращим фертильним результатам на що вказує достовірно вищі ($p=0,045$) показники настання вагітності в I групі (29,2%), у порівнянні з II групою (17,6%). **Висновки.** Частота настання овуляції у разі застосування інгібітора ароматази третього покоління нестероїдної природи *летрозолу* у жінок з синдромом полікістозних яєчників вища в порівнянні з селективним модулятором естрогенових рецепторів *кломіфен цитратом*, що сприяє кращим репродуктивним наслідкам.

Ключові слова: синдромом полікістозних яєчників, індукція овуляції, кломіфен цитрат, летрозол

Key words: polycystic ovary syndrome, ovulation induction, clomiphene citrate, letrozole

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ КЕСАРЕВА РОЗТИНУ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ: СТАН ПРОБЛЕМИ

Одеський національний медичний університет

Authors' Information

Шпак І. В., ORCID: 0000-0001-9239-5609

Железов Д. М., ORCID: 0000-0002-0071-2644

Оперативне розродження все частіше застосовується у світі. Причинами цього є як комерціалізація медичної галузі, так й зростання кількості жінок, які мають додаткові чинники ризику, що призводять до виникнення потреби у кесаревому розтині. У 42 країнах частота кесарева розтину перебільшує 25% від загального числа пологів, а у 24 країнах – 33% від загального числа пологів. Найвищі рівні за частотою кесарева розтину притаманні Мексиці (52,6%), Південній Кореї (53,8%), островах Тьоркс і Кайкос (55,2%), Турції (58,4%), Домініканській Республіці (62,9%) та Пуерто-Ріко (63,9%). В різних регіонах України частота кесарева розтину складає 22-37%, а в окремих лікувальних закладах перевищує 50% від числа пологів. У якості причин зростання частоти кесаревих розтинів називають більшу частоту вагітностей після попередніх оперативних втручань на матці; зростання частоти материнського ожиріння; низьку доступність послуг з догляду за вагітними та породіллями; проблему тазового передлежання; переваги КР у порівнянні з щипцевим вилученням плода; поширеність викликання пологів штучними методами; впадіння матерів (з міркувань зручності, через страх перед пологовими переймами чи небажаності таких), а також впадиннями акушерів (графік процедур). Незважаючи на те, що у випадках із застосуванням кесарева розтину материнська смертність і захворюваність у п'ять разів вища, ніж при вагінальному розродженні, кесарів розтин має ряд переваг. Так, після вагінального розродження близько 10% жінок страждають від важкого синдрому нетримання сечі при напрузі. Кесаревий розтин дозволяє знизити пологовий травматизм. Часто кесаревий розтин дозволяє врятувати плід, якому загрожує небезпека, а в деяких випадках зберегти здоров'я та життя жінки. Заздалегідь запланувавши процедуру кесарева розтину, мати може вибрати для себе зручний час та дату для пологів. Крім того, кесаревий розтин дозволяє матері уникнути тривалих пологових переймів. **Висновки.** Збільшення частоти кесаревого розтину є світовою тенденцією і існує певна кореляція цього зростання із зменшенням показника перинатальних втрат, але, з іншого боку, частіше можуть спостерігатися ускладнення операції та материнські втрати. Ймовірно, на певному етапі розвитку медичних технологій шляхом саморегулювання є можливим встановлення оптимальної частоти кесаревого розтину. На цьому етапі часу, за даними літератури, на європейському континенті цим "оптимальним" показником частки кесаревого розтину можна вважати 30 - 40%.

Ключові слова: частота кесаревого розтину, показники перинатальних втрат.

Key words: frequency of cesarean section, indicators of perinatal losses.